

Пляцушок Д.Р

*студентка II курсу Навчально-наукового
інституту права, психології та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка»*

Крив'як І. Б.

*студентка II курсу Навчально-наукового
інституту права, психології та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка»*

Олексів О.П.

*студентка II курсу Навчально-наукового
інституту права, психології та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка»*

Науковий керівник Остапенко Л. О.

*д.юр.н., професор кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти, доцент,
Національний університет "Львівська Політехніка"*

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ООН ПРО ПРАЦЮ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

**JEL Classification: K19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. У статті досліджується застосування міжнародно-правових актів ООН про працю в законодавстві України та їх вплив на національну правову систему. Проаналізовано співпрацю України з Міжнародною організацією праці (МОП), особливості імплементації міжнародних трудових стандартів у вітчизняне законодавство та реалізацію Програми гідної праці МОП в Україні. Висвітлено процес адаптації українського трудового законодавства до міжнародних норм, зокрема в контексті європейської інтеграції.

Окрему увагу приділено викликам у сфері трудових відносин, що виникли внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році. Розглянуто проблеми захисту трудових прав в умовах війни, руйнування робочих місць та інфраструктури, вимушеної міграції працівників та необхідності трансформації міжнародного трудового права відповідно до нових реалій.

Стаття демонструє необхідність подальшого вдосконалення національного трудового законодавства з урахуванням міжнародних стандартів для забезпечення ефективного захисту трудових прав громадян в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України.

Ключові слова: міжнародно-правові акти, ООН, Міжнародна організація праці, трудове законодавство України, Програма гідної праці, воєнний стан, трудові права, міжнародні трудові стандарти.

Annotation. The article examines the application of UN international legal labor instruments in Ukrainian legislation and their impact on the national legal system. It analyzes Ukraine's cooperation with the International Labour Organization (ILO), the peculiarities of

implementing international labor standards into domestic legislation, and the realization of the ILO Decent Work Program in Ukraine. The study highlights the process of adapting Ukrainian labor legislation to international norms, particularly in the context of European integration. Special attention is given to the challenges in labor relations that have arisen due to Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022. The article discusses issues related to labor rights protection during wartime, the destruction of jobs and infrastructure, forced worker migration, and the need to transform international labor law to align with new realities.

The study demonstrates the necessity of further improving national labor legislation in accordance with international standards to ensure the effective protection of labor rights during martial law and the post-war recovery of Ukraine.

Keywords: international legal instruments, UN, International Labour Organization, Ukrainian labor legislation, Decent Work Program, martial law, labor rights, international labor standards.

Вступ

Проблема узгодження національного законодавства з міжнародними стандартами є актуальною для багатьох країн, зокрема й для України. Інтеграція нашої держави в європейський та світовий простір передбачає не лише економічну співпрацю, а й дотримання загальновизнаних норм і принципів у сфері прав людини, зокрема трудових прав. Як ми виявили попередньо, Міжнародна організація праці розробила широкий спектр конвенцій та рекомендацій, які встановлюють мінімальні стандарти в галузі праці, що спрямовані на забезпечення гідних умов праці, захист прав працівників та сприяння соціальному діалогу. Україна, як член МОП, взяла на себе зобов'язання впроваджувати ці стандарти в національне законодавство, однак процес інкорпорації міжнародних норм в українське право є складним і тривалим. Воно вимагає не лише формального закріплення міжнародних стандартів у національних нормативно-правових актах, а й забезпечення їх ефективної імплементації на практиці.

Проблемам узгодження національного законодавства з міжнародними стандартами присвячені дослідження таких науковців, як А. М. Островерх, І. В. Огієнко, В. О. Бажанов, І. Л. Бомбергер, А. Бурка, В. Л. Костюк, Ю. В. Костюк, В. М. Кириченко, Ю. М. Соколенко, А. Л. Федорова, Є. В. Краснов.

Мета статті - аналіз застосування міжнародних актів Організації Об'єднаних Націй у законодавстві України.

Результати

Трудова сфера в Україні стикається з низкою проблем, які негативно впливають на економічний розвиток та соціальну стабільність. Серед основних проблем варто виокремити низький рівень заробітних плат, що не відповідає витратам на життя, що, спричиняє масову еміграцію робочої сили. Безробіття, особливо серед молоді та людей старшого віку, а також значна частка неофіційної зайнятості, сприяють соціальній нестабільності. Розрив між потребами ринку праці та якістю освіти створює дефіцит кваліфікованих кадрів, що ускладнює адаптацію до сучасних економічних вимог. Крім того, порушення трудових прав, корупція, низький рівень соціального забезпечення та нерівність в оплаті праці між різними регіонами України погіршують загальний стан трудової сфери. Дитяча праця залишається серйозною глобальною проблемою, що негативно впливає на розвиток дітей, їхнє здоров'я та освіту. Міжнародні організації, такі як Міжнародна організація праці (МОП) та Дитячий фонд ООН (UNICEF), постійно моніторять ситуацію та надають актуальні дані. За даними МОП та UNICEF, у світі спостерігається зростання кількості дітей, залучених до праці. Діти в усьому світі регулярно займаються оплачуваною та неоплачуваною роботою, яка не є шкідливою для них. Однак робота класифікується як «дитяча праця», якщо діти занадто молоді для роботи або залучені до небезпечної діяльності, яка може загрожувати їхньому фізичному, психічному, соціальному чи

освітньому розвитку. У найменш розвинених країнах трохи більше ніж кожна п'ята дитина (віком від 5 до 17 років) зайнята працею, яка вважається шкідливою для їхнього здоров'я та розвитку. [1]

Україна є членом МОП з 12.05.1954 року та ратифікувала понад 60 її конвенцій. Ключовим елементом співпраці України та МОП є Програма гідної праці МОП. Вона визначає пріоритети державної соціальної політики, програм дій багатьох організацій профспілок та роботодавців та охоплює основні сфери ринку праці, в тому числі сприяння зайнятості, викоринення дитячої праці та запобігання торгівлі людьми, реформування трудового законодавства та соціального забезпечення, запобігання поширенню ВІЛ/СНІД у сфері праці, посилення превентивної культури охорони праці, сприяння реалізації основоположних принципів і прав у сфері праці[2].

Перевірка виконання Програми Гідної праці здійснюватиметься на регулярній основі із застосуванням партнерами інтерактивних методів. Процес моніторингу передбачатиме проведення місій експертів МОП і підготовку ними внутрішніх звітів. Не рідше одного разу на рік хід виконання Програми перевірятиме Наглядова рада Програми Гідної праці, яка утворюється при НТСЕР, до складу якої входитимуть представники тристоронніх партнерів і Національний координатор МОП в Україні. Завдання Наглядової ради полягатиме у сприянні досягненню цілей Програми, моніторингу й оцінюванні її впровадження, забезпеченні активної участі всіх задіяних сторін і виконанні ними своїх зобов'язань щодо досягнення спільно погоджених результатів. Директор Групи технічної підтримки з питань Гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи наприкінці періоду виконання Програми проведе оцінку її досягнень спільно з українськими партнерами. Для забезпечення проведення цієї оцінки розробляється матриця результатів та план моніторингу й оцінки. Підсумкова оцінка Програми проводитиметься відповідно до стандартних правил МОП[3, с.206].

Окрім цього, у Програмі Гідної праці для України на 2020-2024 рр. йдеться про те, що фінансування забезпечується шляхом натуральних внесків з боку тристоронніх партнерів МОП в Україні, а також залучення регулярного бюджету та позабюджетних джерел МОП. Для досягнення кінцевих результатів Програми гідної праці буде необхідно 11,7 млн. дол. США, при цьому прогнозований дефіцит фінансування становить 3,4 млн. дол. США. Крім того, на надання допомоги для забезпечення ефективного реагування на кризу, спричинену COVID-19, буде необхідно орієнтовно 8 млн. дол. США[4, с.36].

Протягом останніх років в Україні за допомогою МОП було реалізовано 8 проектів спільно з Програмою Розвитку ООН, 2 проекти спільно з Об'єднаною програмою ООН з ВІЛ/СНІД та Фондом ООН в сфері народонаселення та 1 проект у співпраці з Міжнародною організацією з міграції. За роки незалежності в Україні реалізовано понад 30 проектів і програм МОП. Наразі, Програма гідної праці в Україні охоплює 7 проектів і програм на загальну суму близько 10 млн. дол. США [2].

Важливо зазначити, що акти Організації Об'єднаних Націй, зокрема Конвенції МОП справді допомогли у процесі розвитку українського національного законодавства, регламентували основоположні та беззаперечні стандарти у сфері захисту прав людини та стали ґрунтом для законодавця під час формування нормативно-правових актів, які змогли б детальніше охарактеризувати конкретні категорії прав у сфері праці. Кодекс законів про працю України вважається достатньо давнім правовим актом, порівняно із іншими Законами чи Кодексами України. Він неодноразово доповнювався, зокрема для більш ефективного регулювання трудових відносин, Кабінет Міністрів України під час виконання своєї стратегічної функції як органу виконавчої влади, висував низку законопроектів.

Інтеграція України до світової спільноти неминуче провокує адаптацію всіх сфер життя країни під міжнародні стандарти. Більше того, необхідність проведення реформ назривала вже протягом дуже довгого часу. Відтак, починаючи з 2019 року почався активний процес проведення реформ. Суть їх полягає у прийнятті законів, які мають на меті спростити оформлення трудових відносин між працівником та роботодавцем, законодавчо врегулювати питання дистанційної роботи, трудових договорів, порядку зміни умов та графіків роботи, тощо. Варто зазначити, що цей процес

проходить на основі врахування прикладів регулювання трудової сфери у світі, зокрема європейських країнах. Більше того, до процесу лібералізації вітчизняного законодавства активно приєднується Міністерство закордонних справ Великої Британії та Міжнародна організація праці[5, с. 279].

У зв'язку із початком повномасштабного вторгнення росії на територію України 24 лютого 2022 року, як національна правова система нашої держави, так і міжнародна система похитнулися. Окрім зруйнованої інфраструктури та житлових будинків, геноциду українського населення та екоциду над природним середовищем на теренах України, кожен українець зазнав втручання та обмеження своїх прав і свобод. Це стосується не лише загальних прав людини, таких як право на життя, гідність та інші, але й на окремі категорії, як-от політичні, громадянські, економічні, культурні, соціальні. Трудові права не є винятком у цьому переліку. Війна витісняє працівників і роботодавців, руйнує робочі місця та критично важливу інфраструктуру. Знищення робочих місць і підприємств, а також переміщення працівників вже мають руйнівні та незліченні наслідки для ринку праці в Україні та в усьому світі.

Якщо говорити про МОП як одну із найбільших міжнародних організацій, то війна рф проти України вже внесла окремі корективи щодо напрямків її діяльності. Засудження російської агресії зі сторони МОП, призупинення технічного співробітництва з росією, інформаційна політика – це найменший мінімум, за яким послугують більш рішучі кроки. Руйнування робочих місць, підприємств буде масовим і тривалим. Робочі місця, зруйновані підприємства за день не відновити, та й війна – найгірша умова для встановлення високих стандартів трудових прав. Економічна криза, порушення принципу соціальної справедливості, погіршення умов соціального діалогу – ці фактори негативно впливають на правовий статус працівників. Тривалі воєнні дії на території України змусять біженців залишатися за кордоном, створюючи подальший тиск на ринок праці та системи соціального захисту в сусідніх країнах. Останні події можуть призвести до зростання рівня світового безробіття. З метою запобігання цього, МОП має бути згуртована, активно включатися у процес моніторингу, контролю, створення нових стандартів трудового права та трансформації міжнародного трудового права в цілому, виходячи із потреб, інтересів працівників. Нині кожна країна, що приймає тисячі українських громадян змушена вносити корективи в існуючу систему ринку праці, зокрема вирішувати питання щодо створення нових робочих місць, механізмів захисту трудових прав, розв'язання можливих конфліктів[6, с. 54].

Висновки

Акти ООН у сфері праці відіграють важливу роль у формуванні трудового законодавства України, забезпечуючи відповідність міжнародним стандартам та сприяючи інтеграції національного законодавства в глобальний правовий простір. Документи ООН стали основою для розробки і вдосконалення українських нормативно-правових актів у галузі трудових відносин. Їх вплив простежується у встановленні основоположних прав працівників, зокрема прав на гідні умови праці, захист від дискримінації, рівну оплату за рівну працю та безпеку на робочому місці. Впровадження цих норм сприяє підвищенню рівня соціального захисту працівників в Україні, а також гармонізації її трудового законодавства з європейськими стандартами, що є важливим кроком у процесі євроінтеграції. Наразі Україна перебуває у складному політичному та економічному становищі через військові дії на своїй території, через що права працівників та роботодавців не є повною мірою захищеними. Кожного дня хтось може втратити місце роботи у зв'язку із зруйнуванням підприємства, установи чи організації, на якій він працює, або ж посаду через скорочення кадрів у зв'язку з економічною нестабільністю роботодавця, яка спричинена війною. Важливим фактором тут є допомога міжнародних партнерів та організацій, які своїми діями або рішеннями здатні допомогти Україні побороти скрутне становище. ООН та її спеціалізована установа МОП наразі надали та продовжують надавати свою допомогу, проте їх дії протягом останніх місяців стали більш пасивними, що негативно впливає на державу. МОП має більш активно контролювати дії та процеси

на території України, формувати сучасні стандарти у сфері праці та трансформувати міжнародне трудове право в цілому, виходячи із потреб та інтересів працівників.

Список використаних джерел

1. Офіційний сайт Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці. URL : <https://smu.dsp.gov.ua/news/dytiacha-pratsia-hlobalnyi-vyklyk-i-hostr-sotsialna-problemy-dlia-ukrainy-pid-chas-viiny/> (дата звернення 13.03.2025)
2. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України . URL: <https://www.msp.gov.ua/content/spivrobotnictvo-z-mop.html> (дата звернення 13.03.2025)
3. Островерх А.М. Конвенції Міжнародної організації праці як джерела трудового права України. Національна академія Національної гвардії України. 2019р. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-6/47> (дата звернення 13.03.2025)
4. Офіційний сайт Міжнародної організації праці. Програма Гідної праці для України 2020-2024 рр. URL: <https://www.ilo.org/uk/resource/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-2020%E2%80%932024-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0> (дата звернення 13.03.2025)
5. Огієнко І. В., Бажанов В.О., Бомбергер, І.Л.. Перспективи реформування трудового законодавства України в контексті імплементації норм міжнародного трудового права. *Журнал «Наукові перспективи»*, №12(18) від 2021р.
6. Бурка А. - Російська агресія як рушійний фактор впливу на діяльність міжнародної організації праці та трансформацію міжнародного трудового права. *Ерліхівський журнал*. Випуск 6. 2022 р. — с.49-56.